

EDUCAÇÃO HÍBRIDA Y TRAMAS DE APRENDIZAJE: UNA LECTURA A PARTIR DE IVAN ILLICH.¹

Dias, Danilo Augusto²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18208588>

RESUMEN

El presente trabajo aborda la temática de la desescolarización de la sociedad propuesta por Ivan Illich en su obra *La sociedad desescolarizada* (1971), analizando su relevancia visionaria para el escenario educativo contemporáneo, particularmente en el contexto de la educación híbrida y de las redes digitales de aprendizaje. La investigación, de carácter bibliográfico, examina la crítica de Illich al sistema escolar obligatorio, el cual, según el autor, perpetúa las desigualdades y suprime la capacidad intrínseca de aprender, defendiendo la abolición del monopolio de la escuela sobre la educación en favor de una desinstitucionalización social. El estudio profundiza en las tramas o redes de aprendizaje idealizadas por Illich, concebidas como alternativas descentralizadas y convivenciales, que permitirían la libre asociación de individuos en busca de conocimiento y el intercambio de habilidades, sin la coercitividad de un currículo formal. Se argumenta que el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e internet ha posibilitado la materialización de esta utopía, evidenciada en la popularización de plataformas en línea y en la adopción de modelos de educación híbrida. Dichos modelos integran la enseñanza presencial y a distancia, creando ecologías digitales de aprendizaje que promueven la colaboración, el protagonismo del estudiante y la personalización del aprendizaje. Las consideraciones finales destacan la naturaleza audaz y profética de las ideas de Illich, que, aunque no previeron la evolución tecnológica, anticiparon la necesidad de una educación colaborativa, conduciendo a un movimiento actual que sugiere una sociedad más allá de la escuela.

Palabras clave: Desescolarización. Hibridación. Ecosistemas digitales. Comunidades de aprendizaje. TIC.

1 INTRODUCCIÓN

Cuando el libro *La sociedad desescolarizada* (Deschooling Society) fue publicado en 1971 por el ex sacerdote católico Ivan Illich, causó una gran conmoción en el ámbito de las ciencias de la educación. Es preciso recordar que las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por un movimiento de

¹Este artículo fue presentado en el 17º Congreso Nacional de Educación – EDUCERE 2025 (Brasil). Esta es una traducción del texto original en portugués.

² Universidad Federal de São Carlos, Brasil – Departamento de Educación. **Orcid:** 0009-0007-1374-7233 **Research Gate:** <https://www.researchgate.net/profile/Danilo-Dias-9>

escepticismo hacia la institución escolar, especialmente tras la publicación del «Informe Coleman», además de las nuevas corrientes impulsadas desde la sociología con obras como *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza* de Bourdieu y Passeron, y los movimientos sociales de 1968. Esta agitación social propició que pensadores de diversos campos del saber se abocaran al análisis de la escuela y la educación como espacios de conflicto ideológico en torno a, en última instancia, los patrones sociales.

Sin embargo, *La sociedad desescolarizada* se convirtió en algo que nunca pretendió ser. Fue interpretada por muchos como una crítica injusta y precipitada a la institución escolar y, según lectores apresurados, como una defensa del fin de la escuela pública en detrimento de un sistema de enseñanza eminentemente privado. De hecho, la traducción del título original en inglés (*Deschooling Society*) al portugués ya conllevaba una carga emocional que contribuiría a una lectura prejuiciosa del texto, en el mejor de los casos, o incluso al ostracismo total de la obra. Podemos afirmar que *La sociedad desescolarizada* esconde mucho más que una mera propuesta para una sociedad sin escuelas.

Illich asume como premisa fundamental la dependencia patológica de la sociedad actual respecto al sistema escolar. Lo juzga no solo como un mecanismo perpetuador de las injusticias y desigualdades presentes en la sociedad moderna —tal como lo hicieron en sus respectivos campos figuras como Bourdieu, Giroux y Apple—, sino como un ente capaz de engendrar sus propias desigualdades e imponerlas a la sociedad. Aunque la opinión de Illich sobre la escuela dista mucho de la visión sentimental y romántica con la que solemos tratarla en la actualidad, siendo cruda y posiblemente severa, no puede ser descartada sin más.

Lo que propone Illich no es el fin de la escuela, y menos aún de la pública, sino el reconocimiento social de formas educativas distintas a la que conocemos como educación formal escolar. En este sentido, el autor esbozó en la década de 1970 una visión utópica que hoy se encuentra muy próxima a la realidad concreta, especialmente debido al avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e internet. Illich preconizaba la construcción de comunidades de aprendizaje —a las que denominaba

«tramas» o redes— unidas por un interés común sobre una o varias temáticas, y no por la matriculación obligatoria en un sistema de enseñanza. Estos grupos contactarían con especialistas reconocidos en las materias de interés colectivo y, mediante la libre asociación, formalizarían un espacio de enseñanza-aprendizaje.

En la actualidad, a través de la mediación tecnológica, dicha utopía es plenamente realizable y se materializa constantemente mediante plataformas como Khan Academy, Coursera, Brainly, Udemy o EdX, entre otras. Las redes sociales —otro fenómeno crucial en la revolución de la información digital— también propician dichos encuentros y la formación de colectivos en torno a intereses compartidos. El ámbito educativo formal ha reaccionado a este movimiento mediante la incorporación creciente de las TIC a su práctica diaria, culminando con la adopción de modelos de educación híbrida (blended learning), que combinan la enseñanza presencial con la instrucción digital en línea. El presente trabajo aborda, desde una perspectiva conceptual, la cuestión de la educación híbrida y de las comunidades de aprendizaje preconizadas en la obra de Illich, proponiendo una reflexión sobre las similitudes y diferencias que presenta el contexto actual respecto a lo planteado por el autor en los años setenta.

2 METODOLOGÍA

El presente trabajo se define como un estudio de investigación y revisión bibliográfica. Desde el punto de vista metodológico, la revisión bibliográfica «se vincula a la lectura, análisis e interpretación de libros, publicaciones periódicas, manuscritos, informes, tesis, monografías, etc. (es decir, en la mayoría de los casos, de los productos que condensan la elaboración del trabajo científico)» (Mazucato, 2018, p. 69). Se optó por la revisión bibliográfica como medio para sintetizar la producción académica sobre la temática, analizándola críticamente con el fin de fundamentar la reflexión.

3 DISCUSIÓN

3.1 La desescolarización de la sociedad propuesta por Illich

Es importante señalar que Illich parte de un contexto, como mencionamos en la introducción, de profunda desconfianza hacia la institución escolar, al mismo tiempo que, en la década de 1970, en gran parte del entonces denominado Tercer Mundo, se iniciaba un movimiento de escolarización a gran escala y de forma acelerada, con la apertura de nuevas escuelas y la creación de políticas públicas orientadas a la escolarización popular. Illich residió en EE. UU. y en América Latina a lo largo de este periodo, siendo testigo de ambas realidades.

Para Illich, la desescolarización significa la abolición de la escolaridad pública obligatoria y del monopolio que las escuelas ostentan sobre la educación (Hartch, 2015; Illich, 2018). El autor argumentaba que la escolarización y el aprendizaje son ideas que se han fusionado erróneamente, dado que las escuelas, a menudo, suprimen la verdadera capacidad de aprender. El verdadero aprendizaje, a juicio de Illich, sería una búsqueda libre y espontánea propia de personas libres.

El concepto de desescolarización, tal como lo propone Illich, abarca más que la mera educación formal; busca una desinstitucionalización de toda la sociedad (Illich, 2018; Illich et al., 1973). Illich abogaba por una revolución en las estructuras educativas que liberase al aprendiz del contexto institucionalizado, promoviendo una revitalización de la autonomía y de la capacidad de los individuos para aprender (Illich et al., 1973).

A nivel individual, Illich argumentaba que la escolarización inducía una serie de distorsiones cognitivas y psicológicas. Esta «escolariza» al individuo para que confunda proceso con sustancia, es decir, para que mezcle la enseñanza con el aprendizaje, la obtención de títulos con la educación y los diplomas con la competencia (Illich, 2018). Esto conducía a la creencia errónea de que «cuanto más larga sea la escolaridad, mejores serán los resultados» y de que la titulación sería sinónimo de éxito (Illich, 2018, p. 09). En la escuela, se condiciona la imaginación del alumno para aceptar un servicio en lugar del valor intrínseco, pasando a identificar la salud con el tratamiento médico, el bienestar comunitario con la asistencia social y el trabajo productivo con la

competencia (Hartch, 2015; Illich, 2018). Esta dependencia institucional generaba una «impotencia psicológica», incapacitando al individuo para organizar su propia vida a partir de experiencias y recursos personales, convirtiéndolo en un consumidor dócil y manipulable. Las escuelas, según Illich, «adoctrinan a los ciudadanos para creer que las burocracias, guiadas por el conocimiento científico, son eficientes y benéficas», lo que desincentiva la cooperación y el intercambio, fomentando la alienación y la competitividad (Illich, 2018).

La experiencia de no «tener éxito» en el sistema escolar, para Illich, resultaba en un «nuevo sentimiento interiorizado de culpa por no haberlo logrado», estigmatizando a los más pobres como inferiores (Hartch, 2015; Illich, 2018; Illich; Cayley, 2007). Además, Illich sostenía que la escuela suprimía la iniciativa personal y la creatividad, valorando únicamente aquello que pudiera ser medido mediante un proceso de evaluación dirigido por un especialista o permitido por el currículo establecido.

Las instituciones escolares, en el pensamiento de Illich, generan una serie de graves consecuencias negativas, tanto para el individuo como para la sociedad, que culminan en una degradación generalizada de los valores y capacidades humanas. Desde esta perspectiva, las escuelas no solo serían ineficientes, sino activamente perjudiciales, sirviendo a un propósito oculto que el autor describía como la «ritualización del progreso» (Illich et al., 1973).

Sin embargo, el pensamiento de Illich sobre la desescolarización ha sido frecuentemente malinterpretado. Uno de los principales malentendidos reside en la creencia de que el autor estaba en contra de todas las escuelas o del propio aprendizaje (Hartch, 2015). No obstante, Illich no se oponía a la existencia de escuelas, siempre que estas fuesen reconocidas como «enclaves privilegiados» y no monopolizaran la elección pública (Illich; Cayley, 2007). Criticaba la obligatoriedad y la institucionalización excesiva, no los métodos tradicionales de enseñanza en sí mismos, especialmente cuando existía motivación por parte del alumno (Hartch, 2015).

Otra crítica común aludía a la supuesta falta de alternativas concretas al sistema escolar (Hartch, 2015). Sin embargo, Illich concebía su papel como el de un diagnosticador de los problemas sociales, dejando a otros la tarea de

desarrollar programas políticos específicos. Algunos críticos lo clasificaron como un romántico o un reaccionario que buscaba un retorno al pasado (Illich; Cayley, 2007). Illich refutó esta visión afirmando que su análisis histórico pretendía mejorar la comprensión del presente, no revivir formas antiguas de organización social. Reconocía que la educación incidental del pasado no podía ser simplemente replicada, sino que debía ser conscientemente proyectada para la sociedad contemporánea (Illich, 2018; Illich; Cayley, 2007).

Un elemento central propuesto por Illich, y que constituye la base de este trabajo, son las tramas o redes de aprendizaje (*learning webs*). Aunque conceptuales, estas proporcionaban un marco estructural para imaginar el futuro desescolarizado que proponía el autor. En 1970, Illich logró prever aquello que, con algunas modificaciones, se configura hoy como un fenómeno observable en el campo educativo contemporáneo. No se trata de la construcción de una sociedad sin escuelas en sí misma, sino de una sociedad donde las escuelas ya no se asocian exclusivamente a edificios e instituciones físicas; una sociedad donde la escuela deja de figurar como el elemento central de la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje.

3.2 Las redes y tramas de aprendizaje de Illich

En el pensamiento de Ivan Illich, las redes o tramas de aprendizaje se conciben como una alternativa radical a la escolarización obligatoria. Su objetivo es lograr una sociedad donde el aprendizaje sea facilitado y accesible para todos, en cualquier momento de la vida, y no esté monopolizado por instituciones constituidas por burocracias guiadas por el conocimiento científico (Illich, 2018). Las tramas de aprendizaje buscan revertir la lógica limitadora y excluyente del sistema escolar obligatorio, promoviendo la autodirección, la iniciativa personal y la cooperación mutua.

Según Illich, un sistema educativo ideal debería tener tres propósitos principales: (I) proporcionar a todos los que deseen aprender acceso a los recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas; (II) capacitar a quienes quieran compartir lo que saben para encontrar a quienes deseen aprender de ellos; y (III) ofrecer la oportunidad de que todo aquel que quiera

hacer público un tema pueda hacerlo, dando a conocer su desafío (Illich, 2018; Illich et al., 1973). De esta forma, se organizan redes interconectadas, descentralizadas y orgánicas, basadas ya no en la coerción y la obligatoriedad, sino en la capacidad de libre asociación de los individuos.

Estas redes están concebidas para ser «convivenciales», un concepto que Illich contrapone a las instituciones «manipulativas» predominantes en la sociedad moderna. Mientras que las instituciones manipulativas imponen servicios y productos, las convivenciales son modestas, facilitando la comunicación y la cooperación espontánea, con escasas reglas y estructuras administrativas mínimas (Hartch, 2015; Illich, 2018).

Illich propuso cuatro categorías de tramas de aprendizaje para alcanzar esta visión, tal como se sintetizan en el Cuadro 1.

Cuadro 1 - Las tramas de aprendizaje

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO
Servicio de referencia de objetos educativos	Tiene por objeto facilitar el acceso a «cosas o procesos que contribuyen al aprendizaje formal».	Desmonopolizar el material educativo que las escuelas han vuelto costoso y restringido.
Intercambio de habilidades	Permite que las personas que posean determinadas aptitudes las enumeren, especificando las condiciones bajo las cuales están dispuestas a servir como «modelo» para otros que quieran aprenderlas.	Ofrecer libertad académica generalizada para proteger el derecho a enseñar cualquier habilidad.
Encuentro de compañeros (Peer-matching)	Una red de comunicación que permite a las personas describir la actividad de aprendizaje en la que desean participar, con la esperanza de encontrar compañeros con el mismo interés.	Identificar a sujetos basándose en el deseo mutuo de discutir un libro, una película o un tema, por ejemplo, dejando la iniciativa del encuentro al individuo.
Servicio de referencia de educadores independientes	Un directorio de profesionales, paraprofesionales y freelancers que pueden ofrecer sus servicios.	Guiar y orientar, proporcionando crítica y asistencia en trayectorias intelectuales, en lugar de imponer un currículo.

Source: El autor con datos de Illich (2018)

3.3 La educación híbrida como propuesta

El avance de las TIC viene propiciando una revolución social en la que, cada vez más, los sujetos se encuentran inmersos en un mundo profundamente dependiente de dispositivos electrónicos digitales conectados a una red mundial de información y comunicación. No sería correcto pensar que el ámbito educativo saldría incólume de este cambio de paradigma tecnológico.

De hecho, aunque con cierto retraso, las diversas instituciones educativas, tanto de educación básica como de enseñanza superior, ya reconocen que una educación sin el apoyo de las tecnologías no es viable en este siglo XXI. Sin embargo, ninguna modalidad educativa ha sido más competente a la hora de incorporar las TIC que la Educación a Distancia (EaD), especialmente en Brasil, donde diversos cursos se planifican e imparten con el apoyo explícito de estas tecnologías. La adopción de recursos tecnológicos ha provocado que esta modalidad experimente un crecimiento vertiginoso en el número de matrículas, llegando a alumnos a los que la institución educativa presencial convencional no logra acceder.

La popularización de la EaD dio lugar a un movimiento que buscaba comprender las potencialidades de la aplicación de sus elementos en la enseñanza presencial. De este modo, surge un nuevo campo de estudios de la educación dedicado a comprender lo que se ha convenido en llamar educación híbrida (o blended learning), es decir, la aplicación de elementos de la EaD en la enseñanza presencial y viceversa.

Aunque coincidamos con Moran (2015), quien señala que la educación es siempre una mezcla de elementos diversos y, por tanto, híbrida desde siempre, es la integración de los elementos de la EaD lo que justifica la terminología de «Educación Híbrida» como un movimiento nuevo dentro del contexto educativo. Pero, ¿cuáles serían las características de esta nueva propuesta? En primer lugar, la convergencia entre lo presencial y la EaD abre nuevas oportunidades para que el proceso de enseñanza tenga lugar no solo en el entorno físico presencial —y, por tanto, síncrono—, sino también dentro del espacio digital, cuya presencia está marcada por la virtualidad y la asincronía.

El estudiante pasa a tener acceso a su «aula virtual», que puede

configurarse como una extensión del aula presencial o incluso como un espacio totalmente autónomo donde vivir nuevas experiencias. Los diversos recursos digitales posibilitan, asimismo, nuevas configuraciones metodológicas; es decir, permiten al docente explorar nuevas formas de enseñar mediante la adopción de una o más estrategias. Destacamos la interacción con la realidad virtual y aumentada, los simuladores y la propia inteligencia artificial como potenciadores de nuevos enfoques metodológicos o como maximizadores del alcance de estrategias ya conocidas, tales como el aula invertida (flipped classroom), la gamificación o el aprendizaje basado en proyectos (ABP).

3.4 TIC, educación híbrida y redes digitales de aprendizaje

El potencial de la educación híbrida no reside únicamente en el enriquecimiento de las clases presenciales con los elementos tecnológicos comúnmente presentes en la EaD, sino en la creación de un nuevo espacio con un potencial interactivo propio. Esta interacción no se limita a la que existe entre el sujeto y las tecnologías, sino que abarca la interacción entre los diversos sujetos que las utilizan. Mediante la convergencia propiciada por la propuesta de la educación híbrida, el estudiante se ve inmerso en una relación comunicacional omnidireccional, en la que actúa como receptor y productor de información, conocimiento, cultura, etc. Se rompe, por tanto, el paradigma estático y aislacionista de la enseñanza presencial convencional, donde el estudiante es apenas un mero recipiente en el que se debe depositar el contenido curricular.

El aula virtual, a diferencia de la física, no posee límites bien definidos; se halla inmersa en el ciberespacio y se relaciona con otros entornos, espacios y grupos en una sinergia de intercambios mutuos. Se configura, de este modo, una nueva ecología (digital) en red que posibilita nuevas experiencias de aprendizaje más interactivas.

Para Dias-Trindade (2020a; 2020b), estas nuevas ecologías de aprendizaje pueden conceptualizarse como un sistema abierto, complejo y adaptativo, compuesto por elementos dinámicos e interdependientes cuya diversidad permite una constante adaptación a su medio ambiente. Esta forma

de concebir el proceso educativo lo enmarca como un espacio flexible, abierto e híbrido, entendiendo la enseñanza y el aprendizaje como un sistema vivo que se construye, adapta y transforma de acuerdo con las necesidades de todos sus intervinientes (Dias-Trindade, 2020a).

En el contexto digital, las ecologías de aprendizaje se manifiestan como un paradigma para los futuros sistemas educativos, ampliamente sustentados por las TIC. Estas tienden a promover la personalización del aprendizaje al diversificar oportunidades, experiencias y recursos con base en las necesidades e intereses de los alumnos (Islas; Carranza, 2017). En este entorno, el aprendizaje ocurre de forma dinámica, en constante evolución y fluidez, mezclando espacios presenciales y virtuales, formales y no formales (Bezerra; Farias; Sousa, 2024; Dias-Trindade, 2020).

También se abre espacio para la colaboración entre integrantes de redes diversas, que se aproximan en virtud de intereses o proyectos comunes. De este modo, el aula virtual se une a una red amplia e interconectada de otras aulas y espacios, posibilitando la interacción entre sujetos. La educación híbrida ya viene propiciando tales espacios, rompiendo con las limitaciones físicas mediante la conexión a internet; profesores y alumnos se encuentran inmersos en nuevos entornos que favorecen un aprendizaje abierto y colaborativo. Esta nueva realidad permite el protagonismo del estudiante que, como se ha mencionado, deja de ser una figura pasiva y pasa a interactuar no solo con el objeto de conocimiento, sino con las formas en las que dicho conocimiento es mediado.

CONSIDERACIONES FINALES

Aunque las críticas de Illich a la escuela hayan podido ser severas, no podemos dejar de reconocer su naturaleza audaz y visionaria al proponer, en La sociedad desescolarizada, el concepto de tramas o redes de aprendizaje que, más de cuatro décadas después, sería en cierta medida adoptado a través de modelos híbridos u online de educación. Illich no anticipó una evolución tecnológica —dado que idealizó sus redes para ser utilizadas con las tecnologías disponibles en su tiempo—, sino la necesidad de una educación

colaborativa que sucedería al agotamiento de los modelos educativos individualistas y competitivos.

El progreso tecnológico contemporáneo nos impulsa cada vez más hacia el ciberespacio, haciéndonos cada vez más dependientes e influidos por aquello que Pierre Lévy denominó Cibercultura. La desescolarización propuesta por Illich viene, en cierto modo, tomando forma y desplegándose en la sociedad actual a través del reconocimiento y la valoración de los nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje. La popularización de cursos de autoaprendizaje y de itinerarios flexibles de aprendizaje, en detrimento del rigor del currículo cerrado, puede ser una señal de que no estamos caminando hacia una sociedad sin escuelas, sino hacia una sociedad más allá de la escuela.

La inserción de la hibridación en los cursos presenciales ya es objeto de discusión como forma de modernizar los modelos de enseñanza, sobre todo en la educación superior. La pandemia de COVID-19, con la enseñanza remota de emergencia —aunque realizada de forma precipitada—, constituyó un gran experimento para que las instituciones se plantearan nuevos enfoques entre lo presencial y la EaD; una experiencia cuyos resultados se están evaluando actualmente. Existe, asimismo, la necesidad de que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, teniendo la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, algo facilitado por las TIC, internet y la hibridación.

Referencias bibliográficas

- Bezerra, F. A. S., Farias, J. M. S. D., & Sousa, R. C. S. D. (2024). Ecologias digitais de aprendizagem na era da Inteligência Artificial: Multimodalidade, multiletramentos, tecnologia e ética. *Revista Linguagem Em Foco*, 16(2), 10–29. <https://doi.org/10.46230/lef.v16i2.13212>
- Cayley, D. (2021). *Ivan Illich: An intellectual journey*. The Pennsylvania State University Press.
- Dias-Trindade, S. (2020a). *Ecologias Digitais de Aprendizagem algumas considerações*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18337.76641>
- Dias-Trindade, S. (with Mill, D., & Santiago, G.). (2020b). *Ecologias de aprendizagem e redes virtuais*. Universidade Federal de São Carlos.
- Hartch, T. (2015). *The prophet of Cuernavaca: Ivan Illich and the crisis of the West*. Oxford University Press.
- Illich, I. (2018). *Sociedade sem escolas*. Editora Vozes.

- Illich, I., & Cayley, D. (2007). *Ivan Illich in conversation*. House of Anansi Press.
- Illich, I., Gartner, A., Greer, C., & Riessman, F. (1973). *After deschooling, what?* Harper & Row.
- Islas, C., & Carranza, M. R. (2017). Ecosistemas digitais y su manifestación en el aprendizaje: Análisis de la literatura. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 55. <https://doi.org/10.6018/red/55/9>
- Mazucato, T. (Ed.) (with Donzelli, C. A., Chotolli, W. P., & Soares, A. G.). (2018). *Metodologia da pesquisa e do trabalho científico*. Funep.
- Moran, J. (2015). Educação Híbrida: Um conceito-chave para a educação, hoje. In Lilian. Bacich, Adolfo. Tanzi Neto, & F. de Mello. Trevisani (Eds.), *Ensino híbrido: Personalização e tecnologia na educação* (pp. 27–39). Penso.